

En bref, LU 430 et IriKagina 5 viii 14-ix 3 (ex. 2) pourraient plaider en faveur de l'idée de Jacobsen, mais en l'absence d'autres passages illustrant cette conception, la chose reste très incertaine.

- 1) Mme A. Löhnert a eu l'obligeance de mettre à ma disposition des photos de ce texte et de discuter avec moi le problème soulevé dans cette note. Qu'elle trouve ici l'expression de ma reconnaissance.
- 2) Sigles d'après W.H.P. Römer, AOAT 309 (2004) 7-9.
- 3) Lire probabl. dans P^rdiğir a-ra²-zu im¹⁹-me¹⁹-a¹⁹-bi-ir ; CC a im-me-a.
- 4) Löhnert (op. cit. p. 71) propose "wenn die Gottheit das Gebet spricht (...)", mais cette traduction laisse inexplicés tant l'absence de l'ergatif que -bi(-ir) dans cinq duplicats (seul CC a im-me-a).
- 5) Aux duplicats utilisés par Römer, ajouter OECT 5, 13 + (N. Samet, NABU 2010/62) 15.
- 6) Lire -bi(-)i₃/ia₃(-)ju₄ (sandhi) ? Une lecture NA₄(ia₄) semble encore moins vraisemblable.
- 7) Pour les ll. 427-429, cf. M. Jaques, AOAT 332 (2006) 373 n. 799.
- 8) Littéralement "Nanna, cet homme, après que tu as dénoué sa faute".
- 9) Dans CC et HH, le sujet pourrait être (en principe du moins) le dieu familial.
- 10) A savoir l'homme ; cette traduction incertaine essaye de rendre compte de -ke₄ dans trois duplicats. Avec lu₂ siškur₂-ra mu-un-gub-ba-bi-ir (HH et peut-être BM 79966), traduire "sur celui qui se tient en prière".
- 11) La différence de sens entre igi-du₈-a bar (aussi Lugalb. II 174 et 191, ŠE 7 et Išme-Dagan AB 122 sq. [dans un contexte voisin du nôtre ; v. note suivante]) et igi bar m'échappe ; igi-du₈ bar est rendu par *naphusu* dans les textes lexicaux.
- 12) Comp. Išme-Dagan AB 122 sq. : nin-ġu₁₀/ama-nu-u₈-ge₁₇ igi-du₈-a bar-ra-zu ša₃-šu-niġen₂ su₃-ga ; pour ša₃(-šu)-niġen₂ "compatissant, miséricordieux, cf. Å.W. Sjöberg, JCS 34 (1982) 66 ; M. Jaques, AOAT 332 (2006) 241 sq. et 560 ; P. Attinger, BiOr. 68 (2011) 104.
- 13) Ainsi P et OECT 5, 13 +, littéralement "lui qui connaît/connaissait le cœur mauvais planté" ; ša₃ ħulu du₃-a zu est encore attesté dans Man God 111. On a deux autres versions (compte non tenu de BM 79966, qui est partiellement cassé) :
 HH (et probabl. A) : littéralement "après qu'une mauvaise tempête a été plantée (sur lui)" = "après qu'il a été la victime d'une mauvaise tempête" ; pour u₄ ħulu du₃-a/am₃, comp. LEr. 1.19 et LURuk 3.6.
 CC, LL : "comme (après) une mauvaise tempête".
- 14) x 3, littéralement peut-être "celui de ton cœur qui est dans le pays" (génitif sans régent) ; les autres variantes sont peu claires.
- 15) Pour igi ...-še₃ dib "introduire devant", cf. Nungal 92 (une affaire) et peut-être LU 424 (ou "faire défiler devant") ; dans Iddin-Dagan A 33 //, il signifie (littéralement) "défiler jusque sous les yeux de qqn" v.s.
- 16) Ainsi par ex. A. Deimel, *Šum. Gram.*² (1939) 138 et J. Krecher, AOAT 240 (1995) 167 ; critique de M. Krebernik dans BiOr. 41 (1984) 645. La traduction fréquente par un causatif ("puisse-t-elle lui faire porter") est en revanche exclue, car on attendrait alors ħa-mu-ni-IL₂.IL₂ v.s.

Pascal ATTINGER

58) La lecture de MAR.TU — Dans son ouvrage récent sur la *Correspondence of the Kings of Ur* (MC 15, 2011), P. Michalowski a rejeté les lectures usuelles¹⁾ mar-tu/du₂ ou ġar₇-du₂ (p. 105) et proposé de voir en MAR.TU un composé diri recouvrant /amurru/. Son seul argument est l'existence de quatre attestations où l'on a a-mu-ru-um au lieu de MAR.TU (pp. 106 sq.)²⁾. En ce qui concerne mar-tu/du₂, il y aurait "very little evidence for [this] reading" (p. 105) ; et il ajoute : "[I]ndeed, the few existing 'phonological' renditions of the word [...] have been deemed unhelpful for resolving the problem of the reading of this sign combination" (id.)³⁾. Comme il ne donne pas davantage de précisions, il ne me semble pas inutile de rappeler les graphies non-standard attestées⁴⁾. A une exception possible près (ġa₂-ar-I-re¹⁷-e dans NFT 207 iii 2), aucune d'entre elles ne plaide pour /amurru/. En bref (je suis l'ordre chronologique) :

MAR.DU₈ : NRVN 1, 215 rev. 4' et UM 29-13-268 (Owen, AOAT 22, 134 ; photo dans CDLI, P229286). D'après Wilcke (AFO 25, 93), DU₈ ne prouve pas une lecture du₂ dans MAR-du₂, car DU₈ recouvre à l'ép. paléoakk. /tu/ (tu₂₄, dérivé de tu_ġ), pas /du/ (accepté par Marchesi, HANE/S 10, 11 n. 30). L'argument est pertinent et dans une certaine mesure corroboré par DU₈ = tu₅ à Ur III dans les "Botenlohnurkunden" de Ġirsu/Lagaš (M. Hilgert, *Imgula 5* [2002] 114), mais DU₈ = /du(l)/ est attesté à l'ép. paléoakk. dans OSP 2, 180:10, où l'on a bar-du₈ pour bar-dul₅. En ce qui concerne en revanche l'ép. paléobab., DU₈ est, à une exception près (= tub₂ dans FI 42, C₃ [provenance inconnue]), toujours la graphie non-standard d'un lexème à initiale /d/ ou /d^f/ : **di** (DumĠešt. 46, InDesc. 180 M et 320 U) ; **du** (Instr. Šur. 220 K₁ [épiogr. pas assuré]) ; **du₃** (CA 194 C₄, DuDr. 162 et 189 o, Houe araire 111 et 124 S et L', id. 154 E, Innana C 30 Su, InEb. 105 M₁) ; **du₆** "crevasse" (TrDr. 1:4) ; **du₁₀** "genoux" (ŠA 58 CC) ; **du₁₁** (EJN 12 X₃, Innana B 138 UrB⁶⁾, ŠA 47 C et V, ŠB 51 A [glose à du₁₁]), TCL 16, 95:2 [v. Cohen, CLAM 660:e+122], u₈-ezinam 117 T(?)) ; **du₁₂** (Instr. Šur. 204 Ur5) ; **eri-du₈** = **eridu**^{kl} (A. Cavigneaux/F.N.H Al-Rawi, ZA 85, 22 MA 15).

ġa₂-ar-^rx^l-e : NFT 207 iii 2 (peut-être forme ES) ; -^rx^l- est en général lu -^rdu^l-, mais les traces copiées conviennent mieux à -^rre^l- (ainsi Falkenstein, SGL 1, 120 n. 2).

^dMAR-du₁₀ : TCL 15, 10:407 (cf. M. Krebernik, RIA 7 [1987-1990] 379 sq.) ; An Anum VI 231.

MAR-du : CKU (= RCU) 15:20⁷.

kar-du : dans du-mu kar-du = tumu MAR.TU (KUB 4, 47:42 ; cf. G. Meier, ZA 45 [1939] 197 sq.).

En résumé : La plupart des graphies non-standard plaident plutôt en faveur de MAR-du₂ que de MAR-tu. En ce qui concerne la nature de la consonne initiale (/m/ ou /ġ/) et la question de savoir si /ġardu/ est une forme EG (cf. kar-du) ou ES, il est à l'heure actuelle difficile de trancher.

Pour en revenir enfin aux quatre attestations d'a-mu-ru-um citées par Michalowski, la solution la plus simple est d'y voir la forme akkadienne employée dans un contexte sumérien.

1) Qu'on me permette, dans le cadre de cette note, de faire à ce propos une digression assez longue. Aux pp. 242 sq., Michalowski critique avec une certaine véhémence mon essai de "réformer" notre système de translittération pour les textes littéraires paléobab. (dans C. Mittermayer, aBZL). Mes propositions seraient pour la plupart "without full evidence or any analysis of the documentation" (en quoi il a partiellement raison ; pour les motifs de la chose, v. P. Attinger, NABU 2007/37), et certaines d'entre elles reposeraient "on questionable assumptions about historical phonology and about the way in which lexical texts encode Sumerian" (p. 242, sans exemple concret). Plus généralement, "such projects are ultimately futile and misguided because they create the illusion that the cuneiform system used to write Standard Old Babylonian Sumerian accurately represented the language as it was read aloud [...]" (*ibid.*). Cette dernière affirmation montre que Michalowski confond deux moments dans la recherche qui devraient être strictement distingués : l'essai de translittérer les textes de manière conséquente et celui de déterminer la prononciation exacte des morphèmes et des lexèmes (sur cette différence, cf. mes remarques dans ZA 88 [1998] 164 sq. et NABU 2008/72 n. 9 ; v. aussi M. Civil, AulOr. 28 [2010] 145). Le premier peut être un préliminaire du second (comme c'est par ex. le cas dans les travaux de G. Marchesi), mais ce n'est pas sa raison d'être essentielle. Dans ZA 88, 165 sq. (v. aussi Tableau grammatical du sumérien 36-39, <<http://www.arch.unibe.ch/atinger>>), j'ai énuméré sept raisons pour lesquelles une translittération conséquente est une nécessité absolue. Comme Michalowski ne les mentionne pas, je les répète brièvement ici : *structure du lexique* (la distinction erronée faite par le PSD entre bal et bala a de graves conséquences en ce qui concerne la détermination des relations qu'entretiennent le verbe bala "(faire) passer d'un point à un autre" [PSD bal D] et les substantifs bala, littéralement "ce qui passe d'un point à un autre" = "tour-de-rôle" [PSD bala B] et ^(8e3)bala(-ġ(?)) "quenouille" [PSD bala A]) ; *structure grammaticale* (la forme *marū* de niġen₂ n'est pas "niġin", mais ni₁₀-ni₁₀ [mieux ne_x-ne_x]) ; *analyse grammaticale* ("isin-na" dans u₈-ezinam 124 et Houe araire 36 n'est pas un locatif ; lire isina^{na}) ; *interprétation des graphies non-standard* (ka-aġ₂-ka(-an) dans B. Alster, ASJ 14, 9:19/21 A ne recouvre pas "ka₂ ama" [ainsi Alster, op. cit. p. 19], mais KA₂ = {ka₂ + ka₂} = /kanka(n)/) ; *étymologie* (an-"dul₃/dul₇" "protection" n'a rien à voir avec /dul/ "recouvrir" ; lire an-dil₂) ; *correspondances EG/ES* ("sig₄" /še-eb serait atypique, mais pas šeg₁₂/še-eb) ; *direction des emprunts* ("isin" pourrait laisser croire qu'*išinnu* est un emprunt au sumérien, alors que l'inverse est vrai).

2) Il ne mentionne pas le difficile a-mu-ru-um dans RTC 221 xi 2' (^(8e3)dim R), 6' (ġeš R) et 8' (eše₂ R), où une qualification d'origine ("amorigite"), sans être totalement exclue, semble assez peu vraisemblable.

3) Il renvoie à C. Wilcke (AfO 25 [1994/1997] 93) et à G. Marchesi (HANE/S 10 [2006] 11 n. 30). Ces deux auteurs ne remettent toutefois en question que la lecture du₈ de DU₈ dans MAR.DU₈, pas la réalité de /MarTu/.

4) V. par ex. D.I. Owen, AOAT 22 (1973) 134 avec litt. ant. ; J. Krecher, Mél. Matouš II (1978) 41/65 ; D.O. Edzard, RIA 7 (1987-1990) 434 sq. ; C. Wilcke, AfO 25 (1994/1997) 93 ; G. Marchesi, HANE/S 10 (2006) 11 n. 30.

5) Les attestations suivantes ne représentent qu'un choix d'exemples ; les textes post-paléobab. n'ont pas été pris en considération.

6) Lire ma-ra-du₈.

7) Corriger en conséquence la translittération de Michalowski dans MC 15, 383 iv 7.

Pascal ATTINGER

59) La scolarité de Qišti-Ea en l'an 11 de Samsu-iluna — Dans le livre que P. Michalowski vient de publier (*The Correspondence of the Kings of Ur*, MC 15, Winona Lake, 2011), il s'est intéressé à un apprenti-scribe nommé Qišti-Ea. Il se trouve que six tablettes conservées à Yale comportent un colophon au nom de Qišti-Ea, dont trois sont des manuscrits de la CKU. Le tableau ci-dessous combine les indications de MC 15, p. 51 et 247-248 :

Colophon B = YBC 4185 (*Šulgi à Aradu-mu I*) : 7/viii/-

Malgré l'indication de la p. 51 : « Si1 », il n'y a pas de nom d'année (p. 247).

Colophon H = YBC 4654 (*Puzur-Šulgi à Šulgi I*) : 20/ix/Samsu-iluna 1

Colophon I = YBC 4606 (*Puzur-Šulgi à Šulgi I*) : 25/ix/Samsu-iluna 1

La photo montre encore quelques signes sur la tranche.